

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDA TUT IPAK QURTI INKUBATORIYALARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Xaqnazarova Umida Ural qizi¹, Jumag'ulov Qahramon Aliyevich²

¹TDAU II bosqich Tayanch doktoranti; ²TDAU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386662>

Annotatsiya. Ushbu maqola, Xitoy Xalq Respublikasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va shaxsiy kuzatuvlarimiz asosida, tut ipak qurti inkubatoriyalarining tashkil etilishi va ularga qo'yiladigan asosiy talablar haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etadi. Maqolada, inkubatsiya jarayonida mavjud bo'lgan turli omillar, jumladan harorat, namlik, tozalik, oziqlantirish va umumiy boshqaruvning ahamiyati haqida so'z boradi. Xitoyda olib borilgan ilmiy kuzatishlar, ularning inkubatsiya tizimlariga bo'lgan talablarini, shuningdek, bu tizimlarning pilla hosilini sifatli va mo'l yetishtirishdagi rolini o'z ichiga oladi. Shaxsiy kuzatuvlarimiz esa Xitoy sharoitida tut ipak qurti inkubatsiyasining muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan innovatsion yondoshuvlar va ilg'or texnologiyalarni ko'rsatadi. Ushbu maqola, mamlakatimizda tut ipak qurti inkubatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvni taqdim etadi.

Kalit so'zlar. Xitoy ipak sanoati, optimallashtirilgan inkubatsiya tizimi, shaxsiy kuzatuvlar, Xitoy tajribasi.

Abstract. This article provides detailed information on the establishment of silkworm incubation facilities and the key requirements for them, based on scientific research conducted in the People's Republic of China and our personal observations. The article discusses various factors involved in the incubation process, including temperature, humidity, cleanliness, feeding, and overall management, highlighting their importance. Scientific observations in China are included, addressing the requirements for incubation systems and their role in ensuring high-quality and abundant silk production. Our personal observations demonstrate the innovative approaches and advanced technologies required for the successful operation of silkworm incubation systems in China. This article offers a scientifically-based approach aimed at developing silkworm incubation in our country, contributing to the advancement of silk production.

Keywords: Chinese silk industry, optimized incubation system, personal observations, Chinese experience.

Mamlakatimizda tut ipak qurti inkubatsiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va ilg'or tajribalar, tut ipak qurti urug'ining sifatli va mo'l hosil yetishtirishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan inkubatsiya tizimi va qoidalari, pillachilikni rivojlantirishda samarali asos bo'lib xizmat qiladi. Mirishkor pillakorlarimiz esa ushbu qoidalarga asoslanib, o'z faoliyatini olib borib, yuqori sifatli pilla hosilini yetishtirishni davom ettirmoqda.

Xitoy Xalq Respublikasi pillachilik sohasining Vatani bo'lib, ushbu soha bo'yicha eng ilg'or mamlakatlardan biridir. Xitoyda pillachilikni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan va turli innovatsion texnologiyalar joriy etilgan. Bugungi ilmiy kuzatishlarimiz esa Xitoy Xalq Respublikasining Anhui provinsiyasida olib borilgan bo'lib,

ushbu mamlakatda tut ipak qurti boqish jarayoni va inkubatorlar uchun qo'yilgan talablar haqida yangi bilimlarni taqdim etadi.

Tut ipak qurti boqish Xitoyning ipak sanoatida muhim o'rin egallaydi. Ushbu soha, uzoq tarixga ega bo'lib, davomli ravishda rivojlanib kelmoqda. Xitoyda tut ipak qurti boqishning muvaffaqiyati asosan inkubatorlarda yaratilgan optimal sharoitlarga bog'liq. Ipak ishlab chiqarish jarayonida yuqori sifatli ipakni ta'minlash uchun, tut ipak qurti inkubatorlariga qo'yiladigan aniq talablar, jumladan tozalik, harorat, namlik, vaqtida oziqlantirish kabi jihatlari muhim o'rin tutadi. Ilmiy kuzatishlarimizda bu omillarni va ularning Xitoy sharoitidagi qo'llanilishini batafsil tahlil qilamiz. Shuningdek, tut ipak qurti boqish jarayonidagi farq va o'xshash jihatlarni ham yoritib o'tamiz.

Xitoy pillakorlari inkubatoriyasidagi quyidagi gigiyenik talablar:

Muhitning tozaligiga doimiy e'tibor. Bunda toza muhitni saqlash kasalliklarni oldini olishda va tut ipak qurti salomatligini ta'minlashda juda zarur. Inkubatsiya xonalari muntazam ravishda tozalanishi va dezinfektsiya qilinishi kerak. Bu O'zbekiston pillakorlari tomonidan tashkil etiladigan inkubatoriyadan farqli o'laroq Xitoy inkubatoriyalarida har kuni inkubatoriyadagi mavjud yuzalar va jihozlar tozalashini bilan farqlanadi. Bu esa inkubatoriya xonasidagi patogen hujayralarni rivojlanishini oldini oladi. Ishni boshlashdan oldin doimo qo'llar sovunlab yuviladi.

Dezinfektsiya qilish tartibi. Gidratlangan ohak (kalsiy gidroksid) yoki kimyoviy dezinfeksiyalovchilar kabi materiallarni davriy dezinfektsiya qilish zarur. Ohak ayniqsa, bakterial va zamburug' infeksiyalarini yo'q qilishda samarali bo'lib, pH muhitini o'zgartiradi va ortiqcha namlikni yutadi. Aynan hozirgi paytda aprel oyida boshlangan tajribamizga asoslanadigan bo'lsak, ipak qurtlari urug'lari dezinfeksiyalovchi eritmalar bilan 10 daqiqa ishlov berildi. *Tarkibi, Formalin (formaldehid)*. Shuningdek, Xitoy ipakchilik sanoatida urug'larni dezinfeksiyalashda turli kimyoviy vositalardan foydalanish keng tarqalgan. Ulardan biri bo'lgan *xlor dioksid* (ClO_2), yuqori samaradorlikka ega dezinfeksiyalovchi modda sifatida mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar va boshqa patogenlarga qarshi ta'sir ko'rsatadi, bu esa uning keng qo'llanilishini ta'minlaydi. *Kvaternar ammiak birikmalari* (QAC) esa mikroorganizmlarni yo'qotishda samarali bo'lib, ayniqsa bakteriyalarni o'ldirishda keng qo'llaniladigan moddalardir. *Vodorod peroksid* (H_2O_2) esa xavfsiz va samarali dezinfeksiyalovchi vosita sifatida tanilgan bo'lib, uning oksidlovchi xususiyatlari mikrobial zararlanishlarni samarali bartaraf etishda katta rol o'ynaydi. Ushbu moddalarning barchasi, o'zlarining yuqori samaradorligi bilan, ipakchilikda urug'larning zararsizlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xitoyda ipak qurti uchun maxsus ishlab chiqarilgan dezinfeksiyalovchi eritmalar ko'pincha "多聚甲醛粉" (*Duō jù jiǎ quán fěn*) yoki "甲醛消毒液" (*Jiǎ quán xiāo dú yè*) nomlari bilan tanilgan bo'lib, ular yuqorida keltirilgan tarkibdagi moddalarni o'z ichiga oladi.

Tajribamizda, ipak qurtlarining birinchi yoshidagi uch kunlik davrida, har uyquga ketish vaqtida, ohak sepish amaliyoti amalga oshirildi. Ipak qurtlarining uyg'onishidan oldin, jigarrang tusdagi *polyformaldehid kukuni* sepildi, bu qurtlarni bakteriyalar va patogenlar bilan ifloslanishdan himoya qilishga qaratilgan. Ipak qurtlarining uchinchi yoshiga yetgach, barglarga kichik yoshdagi qurtlar uchun mo'ljallangan 500 ml suvga eritilgan *levomitsin* purkab berildi. Bunday dezinfeksiyalash usuli, ipak qurtlarini bakterial va virusli kasalliklardan himoya qilishda samarali vosita sifatida ishlatiladi.

Dezinfeksiyalovchi eritmalarni ishlatishda, ularning konsentratsiyasiga va foydalanish tavsiyalariga qat'iy rioya qilish kerak, chunki noto'g'ri ishlatilishi urug'lar va ularni parvarish qilish tizimiga zarar yetkazishi mumkin.

Haroratni muntazam nazorat qilish va boshqarish. Tut ipak qurti o'sishi uchun aniq harorat nazorati talab qilinadi. Tut ipak qurti inkubatsiya xonalari uchun ideal harorat oralig'i 20°C dan 28°C gacha. Ushbu sharoitlarni doimiy ravishda saqlash uchun avtomatlashtirilgan harorat nazorati tizimlari, masalan, konditsionerlar yoki isitish moslamalari ishlatiladi.

Bir nechta ipak qurti liniyalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotda, harorat va namlikning ularning tuxum qo'yishiga ta'siri o'rganilgan, turli harorat va namlik sharoitlarida **ipak qurti kapalaklarining** tuxum qo'yish qobiliyati o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, **T0** (25±1°C va 70-80% namlik) sharoitida eng ko'p tuxum qo'yan, **T7** (35±1°C va 55% namlik) sharoitida esa tuxum qo'yish kamroq bo'lgan.

Bundan tashqari, harorat va namlikning o'zgarishi kapalaklarning tuxum qo'yishiga ta'sir qiladi. **Standart sharoitda** o'stirilgan ipak qurti kapalaklar eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan. Yuqori harorat va past namlik sharoitlarida esa tuxum qo'yish kamaygan.

Eng yaxshi natijalarni **Pak-4** liniyasi ko'rsatgan, u **T0** sharoitida o'rtacha 471.5 tuxum qo'yan, **T7** sharoitida esa 391.8 tuxum qo'yan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kapalaklarning tuxum qo'yish qobiliyati ularning genetik potentsialiga qarab, atrof-muhit sharoitlari bilan boshqariladi.¹

Inkubatoriya namlikni nazorat qilish va boshqarish. Optimal namlik darajasini saqlash, odatda 60% dan 80% gacha, tut ipak qurti rivojlanishi uchun muhimdir. Namlikni boshqarish uchun **humidifikatorlar** va **deshumidifikatorlar** ishlatiladi, bu esa kasalliklarni oldini olish yoki tut ipak qurti o'sishini salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan sharoitlarni oldini olishga yordam beradi.

Humidifikator — bu havoni namlash uskunasi. U xona ichidagi havo qurib ketmasligi uchun ishlatiladi (**1-rasm**).

Humidifikator turlari:

- 1. Sovuq par turi (ultrasonic)** – ultratovush yordamida suvni mayda tomchilarga aylantirib havoga tarqatadi.
- 2. Ifrog'iy (evaporative)** – suvni filtr orqali bug'lantirib havoga chiqaradi.
- 3. Issiq bug' turi (steam)** – suvni qaynatib, issiq bug' chiqaradi.

1- rasm. **Humidifikator**
(havoni namlash uskunasi)

¹ Hussain M, Khan SA, Naeem M, et al.: Effect of rearing temperature and humidity on fecundity and fertility of silkworm, *Bombyx mori* L. (Lepidoptera: Bombycidae). *Pak J Zool.* 2011; 43(5): 979–985.

Deshumidifikatorlar — bu havodan namlikni kamaytiruvchi qurilmalar. Ya'ni, ular havodagi ortiqcha namlikni so'rib oladi va havoni quritadi (2-rasm).

Xitoy inkubatoriyalari uchun Deshumidifikator uskunasi qachon kerak bo'ladi?

- Xonada namlik juda yuqori bo'lganda
- Devorlarda qoldiq suv, nam paydo bo'lsa.

Ishlash tartibi:

Havo so'radi — qurilma havoni ichga tortadi.

Namlikni ajratadi — bu havodan suv tomchilari ajratib olinadi.

Quruq havo chiqaradi — filtrlab, quruq havo qayta chiqadi.

Suv bakda to'planadi — ajratilgan suv maxsus idishda yig'iladi.

2-rasm. Deshumidifikator (havo namligini so'rish) uskunasi

3-rasm. Anhui qishloq xo'jaligi universiteti professori Jiaping Xu, Xitoyda ipak qurti boqishda keng qo'llaniladigan 加湿器 (jiā shī qì) uskunasi qanday foydalanish kerakligini tushuntirmoqda. Ushbu uskunaning samarali ishlatilishi, inkubatsiya sharoitlarini optimallashtirish va tut ipak qurti uchun zarur bo'lgan namlik darajasini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

4-rasm. 2024-yil 3-avgust. Anhui provinsiyasining Yuexi qishlog'ida, 20 yillik tajribaga ega Zhang Cuiping bilan birgalikda ipak qurti boqish bo'yicha tajriba o'tkazildi.

Havo aylanishini nazorat qilish Xitoy Ipakchilik sohasida ham muhim ahamiyatga ega. Teng taqsimlangan muhitni yaratish va zararli gazlarning yig'ilishini oldini olish uchun to'g'ri havo aylanishi zarur. Ushbu muammoni hal qilish uchun, maxsus ventilyatsiya tizimlari o'rnatilib, havo oqimini samarali ta'minlashga katta e'tibor qaratish kerak. Bu tizimlar, shuningdek, tut ipak qurti uchun respirator muammolar xavfini kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi, shuningdek, inkubatsiya sharoitlarini optimallashtirishga katta yordam beradi.

Tajribalardan kelib chiqqan holda, hozirda tut ipak qurtlari plyonka ostida boqilyapti. Ushbu usul, inkubatsiya sharoitlarini yanada yaxshilash va tut ipak qurti uchun zarur bo'lgan optimal sharoitlarni ta'minlashda samarali bo'lmoqda. Plyonka ostida boqish, harorat va namlikni nazorat qilishni osonlashtiradi, shuningdek, mikroorganizmlardan himoya qilishda ham muhim rol o'ynaydi.

5-rasm. Ushbu rasmda Xitoyda ipak qurti inkubatoriyasida o'lgangan harorat o'zgarishlari ko'rsatilgan bo'lib, ular ipak qurtlarning o'sishiga ta'sirini aniqlash uchun amalga oshirilgan monitoring natijalarini aks ettiradi. Xitoyda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, inkubatsiya sharoitlaridagi harorat va namlik darajasining barqarorligi ipak qurtlar rivojlanishi uchun juda muhimdir. Rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlar, turli **sensorlar** (Bank 1 dan Bank 9 gacha) tomonidan o'lgangan harorat o'zgarishlarini taqdim etadi. Bu o'zgarishlar inkubatsiya tizimida mikroiklimlarning mavjudligini va sharoitlarning farqlarini ko'rsatadi.

Xitoyda inkubatsiya tizimlarining samarali ishlashi uchun harorat va namlikni barqaror saqlash talab qilinadi. Xitoy tajribasida, haroratning o'zgarishi inkubatsiya darajalari o'rtasida mikroiklimlarni yaratishi mumkin, bu esa ipak qurtlarning o'sish sur'atiga va pilla hosilining sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, haroratning o'zgarishi inkubatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim omil hisoblanadi. Bu rasm, Xitoyda ipak qurti inkubatsiyasida sharoitlarni optimallashtirish va o'sishni boshqarishning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.²

Jonlangan ipak qurti oziqlanish sifati va jadvalini aniq belgilash zarurati. Oziqlanishning to'g'ri vaqtda taqdim etilishi va uning sifatini nazorat qilish, ipak qurti o'sishining sog'lom bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ozuqa sifatini muntazam ravishda nazorat qilish va kerakli moddalarni o'z vaqtida yetkazib berish, tut ipak qurti o'sishini samarali va muvaffaqiyatli ta'minlashga yordam beradi. Oziqlanish jadvali esa qurtlarning turli

² [Silkwormincubator/SilkWorm sayti](#)

bosqichlarida ular uchun zarur bo'lgan oзуqalarni taqdim etishning tizimli yondashuvini ta'minlaydi.

Infratuzilma va jihozlar bilan ta'minlanganligi. Inkubatsiya xonalarida ishlatiladigan barcha jihozlar, shu jumladan oziqlanish tizimlari, harorat va namlik o'lchagichlari, tozalash vositalari va ventilyatsiya tizimlari yaxshi ishlash holatida bo'lishi lozim. Jihozlarning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muntazam ravishda tekshiruvlar va texnik xizmat ko'rsatish zarur. Oziqlantirish tizimlari tut ipak qurti uchun zarur bo'lgan barglar yoki boshqa oзуqalarni aniq belgilab, ularning to'g'ri vaqtda va sifatli tarzda yetkazib berilishini nazorat qilishga yordam beradi. Harorat va namlik o'lchagichlari inkubatsiya xonasidagi sharoitlarni doimiy ravishda kuzatib, kerakli sozlashlarni amalga oshiradi. Tozalash vositalari va dezinfeksiyalovchi uskunalari inkubatsiya xonasidagi sanitariya talablariga mos ravishda ishlaydi. Infratuzilma elementlarining samarali ishlashi, kasalliklarning oldini olish va yaxshi ishlab chiqarish sharoitlarini yaratish uchun zarur bo'lgan texnik vositalarning yangilanishi, tut ipak qurti boqish jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim hisoblanadi.

6-rasm. Ipak qurti inkubatori, oldingi ko'inishi³

Jonlantirilayotgan urug'larning hayotchanligini monitoring qilish va boshqarish. Ushbu jarayon, tut ipak qurti orasida kasallik yoki boshqa muammo belgilari mavjudligini aniqlash va ularni bartaraf etish maqsadida muntazam tekshiruvlarni o'tkazishni o'z ichiga oladi. Xitoyda olib borilgan bir qancha tajribalarga ko'ra, tut ipak qurti boqish jarayonida har doim kasalliklar va muammolarni erta aniqlash uchun muntazam tekshiruvlar o'tkaziladi. Bir necha marta, inkubatsiya xonalarida tut ipak qurti o'sishining turli bosqichlarida, kasallik yoki muammo alomatlarini aniqlashda bir qancha metodlar ishlatilganini ko'rdim.

Misol uchun, Anhui provinsiyasida o'tkazilgan tajribalarimda, inkubatsiyada kasallik alomatlari sezilganda, zudlik bilan zararlangan qismlar izolyatsiya qilindi. Keyin ularni dezinfeksiyalash va kasalliklarning tarqalishini to'xtatish uchun zarur choralar ko'rildi. Bu jarayon har bir urug'ning hayotchanligini va sog'lomligini saqlashda katta ahamiyatga ega.

³ Duque-Torres A, Rodriguez-Pabon C, Ruiz-Rosero J et al. A new environmental monitoring system for silkworm incubators [version 1]. F1000Research 2018, 7:248 (doi: 10.12688/f1000research.13633.1)

Xitoyda, masalan, inkubatoriyalarda har 7 kunda urug'lar va ipak qurti o'sishini tekshirish amaliyoti keng tarqalgan. Harorat va namlik kabi parametrlar doimiy nazoratda bo'ladi. Agar kasallik alomatlari aniqlansa, darhol chora ko'riladi. Bu tizim, tut ipak qurti populyatsiyasining sog'lomligini saqlashda va yuqori sifatli ipak hosilini olishda juda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim va malaka oshirish talabi. Bunda har bir pillachilik (inkubist) xodimlarni o'qitilishi talab etiladi. Inkubator xodimlari uchun ta'lim dasturlari tut ipak qurti boqishda eng yaxshi amaliyotlar haqida bilim olishlari uchun sharoit yaratiladi. Ta'lim inkubator boshqarishining barcha jihatlarini, shu jumladan sanitariya, atrof-muhitni nazorat qilish va ovqatlanishni qamrab oladi. Shuningdek, bu ta'lim olish jarayoni davomiy tarzda amalga oshiriladi. Bunda pillachilik sohasidagi yangi texnologiyalar va amaliyotlar bo'yicha davomiy ta'lim va yangilanishlar tut ipak qurti boqishdagi yuqori standartlarni saqlash uchun muhimdir. Bu seminarlar, konferensiyalar va so'nggi tadqiqot natijalarini olishni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada Xitoy Xalq Respublikasidagi tut ipak qurti inkubatsiyasiga oid ilmiy kuzatishlar va tajribalarga asoslangan asosiy talablar va usullar haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Inkubatsiya sharoitlarini optimallashtirish, yuqori sifatli ipak hosilini olish va salomatlikni saqlash uchun harorat, namlik, tozalik va oziqlantirishning ahamiyati katta ekanligi ko'rsatilgan. Xitoy tajribasidan kelib chiqqan holda, to'g'ri havo aylanishi, zararsizlantirish usullari va muntazam monitoring tizimlarining mavjudligi, tut ipak qurti boqish jarayonining muvaffaqiyatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, Xitoyda foydalanilayotgan innovatsion texnologiyalar va ilg'or amaliyotlar, mamlakatimizda ham yuqori sifatli tut ipak qurti inkubatsiyasini amalga oshirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ilmiy asoslangan yondashuv, o'z navbatida, pilla hosilining sifatini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mamlakatimizda tut ipak qurti boqish sohasini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmathulla VK: Management of climatic factors for successful silkworm (*Bombyx mori* L.) crop and higher silk production: A review. *Psyche (New York)*. 2012; 2012(2012): 12. [Publisher Full Text](#)
2. Dezmirean D, Nagy A, Mărghitaş A: Diapause Storage Temperature Influence on Silkworm Larva Hatching Rate. *Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimntară*. 2015; XIV B: 341–348. [Reference Source](#)
3. Hussain M, Khan SA, Naeem M, *et al.*: Effect of rearing temperature and humidity on fecundity and fertility of silkworm, *Bombyx mori* L. (Lepidoptera: Bombycidae). *Pak J Zool*. 2011; 43(5): 979–985. [Reference Source](#)
4. Duque-Torres A, Ruiz-Rosero J, Zambrano-Gonzalez G, *et al.*: A New Environmental Monitoring System For Silkworm Incubators (Version 2). *zenodo*. 2018. [Data Source](#)